

ЎҚИТУВЧИ ПЕДАГОГ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591522>

Тўраева Дилрабо

Аннотация: Ўшбу мақолада Ўқитувчи педагог, ўрта ва олий таълим тизими ходими бўлиб, ўқувчи ва талабаларни ўқитиш билан шуғулланади. Бошқа номлари: "устоз", "домла", "муаллим".

Калит сўзи: Ўқитувчи, муаллим — турли йўналишдаги ўрта умумий таълим мактаблари, академик лицей ва касб-хунар коллежларида ўқувчилар билан таълимтарбия ишларини амалга оширадиган мутахассис.

Ўқитувчи педагог, ўрта ва олий таълим тизими ходими бўлиб, ўқувчи ва талабаларни ўқитиш билан шуғулланади. Бошқа номлари: "устоз", "домла", "муаллим".

Ўқитувчи, муаллим — турли йўналишдаги ўрта умумий таълим мактаблари, академик лицей ва касб-хунар коллежларида ўқувчилар билан таълимтарбия ишларини амалга оширадиган мутахассис. Олий мактаб ўлари "домла" деб юритилади, улар "ўқитувчипроф." тарзида умумлашма ном билан ҳам аталади. Шунингдек Ўқитувчи ларга нисбатан "муаллим" ёки "педагог" атамаси ҳам қўлланилади.

Ўқитувчи лик касби жуда қадим замонлардан буён инсон фаолиятининг алоҳида тури сифатида мавжуд. Чунки инсон фақат таълимтарбия туфайлигини ҳаётини давом эттира ва ривожлантира олади. Тамаддуннинг Оссурия, Бобил, Миср, Туркистон, Ҳиндистон, Хитой сингари қадимий ўчоқларида топилган тарихиймаданий обидалар бу ўлкаларда Ўқитувчи лик касби жуда қадим замонларда шаклланганлигини кўрсатади. Бу даврларда энг оқил, тажрибали кишилар Ўқитувчилик билан шуғулланишган ва улар бошқаларга қараганда катта имтиёзларга эга бўлишган. Юнонистонда фақат озод кишиларгина Ўқитувчи лик қилишга ҳақли ҳисобланган. Улар мамлакатнинг турли ёшларида грамматиатлар, педаномлар, дидаскаллар, педотриблар шаклида номланганлар ва кўпинча ўз шахсий мактабларига эга бўлганлар. Бой оилаларда эса, таълимтарбия иши билимли ва саводли қулларга топширилиб, улар пайдагоглар ("педагог" сўзи шундан келиб чиққан), яъни "бола етакловчилар" деб аталган. Рим империясида Ўқитувчи император номидан тайинланадиган давлат амалдори саналган. Ўрта асрларга келиб, Ғарб мамлакатларида Ўқитувчи лик билан, асосан, черков хизматчилари шуғулланишган. Шаҳарларда дунёвий мактаблар ташкил топгач, хунармандчилик цехлари ва савдогарлар гилдиялари

томонидан таклиф этилган ёлланма Ўқитувчи лар пайдо бўлди. Техника тараққий этиб, фказдлар кўпайиши билан Ўқитувчи лик энг оммавий касблардан бирига айланди. Чунки маълум даражада таълим кўрмаган одам техника воситаларидан фойдалана олмас эди. Бунинг учун эса, кўплаб мактаб ва Ўқитувчи керак бўларди. Айни вақтда, 18—19-асрларда бой оилаларда мураббий, гувернёр сингари уй Ўқитувчи ларидан фойдаланиш кенг ёйилди.

Шарқ мамлакатлари, жумладан, Туркистон ўлкасида ҳам Ўқитувчи энг қадимий ва обрўли касб ҳисобланиб, "устоз" деб эъзозланган. Ўлкага ислом дини кириб келиши билан ҳар бир қишлоқ, шаҳарлардаги ҳар бир маҳаллада масжид ва деярли ҳар бир масжид қошида мактаб ташкил этилди. Бу мактабларнинг Ўқитувчи лари домла деб аталди. Шунингдек, мактаблар алоҳида шахслар уйида ҳам ташкил этилиб, улар мактабдор дейилган. Ўлкамизда қизларни ўқитишга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб, саводли аёллар уйларида отинойи мактаблари ташкил этилган. Бу мактаб Ўқитувчи лари отинойи ёки отинбиби деб юритилган. Таълим давлатдан ажратилганлиги, болаларнинг ўқиши, асосан, ота-оналарнинг иши ҳисоблангани учун ҳам Туркистонда Ўқитувчи лик касбига махсус тайёрланилмаган. Мадраса кўрган ёки мактабдан сўнг ўз устида ишлаган саводли киши Ўқитувчилик билан шуғулланиши мумкин бўлган.

19-асрнинг охиридан, яъни ўлкада маърифатчилик ҳаракати пайдо бўлиши билан Ўқитувчи нинг савиясига алоҳида эътибор бериладиган бўлди. Туркистонда анъанавий йўсинда ўқитадиган Ўқитувчилар билан бирга Европа мамлакатларидан ўзлаштирилган усулларда дарс берадиган янги муаллимлар ҳам фаолият кўрсата бошлади. Бу ҳол, айниқса, жадидчилик ҳаракати авж олган кезларда анча кенг ёйилди. Ўқитувчи лар савиясининг ошганлиги миллат руҳиятида уйғониш бўлишига, тараққиётнинг бир қадар тезлашувига олиб келди.

Ўқитувчи олдида турган вазифалар ва унинг мавқеи жамият тараққиётининг турли даврларида турлича бўлган. Жамият гуллаб-яшнаган даврда унга эътибор юксак бўлди ёки Ўқитувчи нинг мавқеи кўтарилгани учун жамият ривож топди. Октябрь тўнтариши амалга ошгандан сўнг ва шўроларнинг ўз олдида қўйган оммани ёппасига саводли қилиш вазифасини бажариш учун Туркистонда ҳам тизимли равишда Ўқитувчи тайёрлаш йўлга қўйилди. Чунки бутун ўлка бўйлаб очилган мактабларда ишлайдиган мутахассислар керак эди. Шу сабабли Ўқитувчи лар шўро ҳокимиятининг дастлабки йилларида урушга олинмайдиган бўлди. Таълим тизими ҳам мафкурага бўйсундирилган шўро даврида Ўқитувчи лар ҳукмрон сиёсатни ўтказувчи кучга айлантилди. Улар бевосита таълимтарбияга тегишли бўлмаган турли ғоявий-сиёсий ҳамда ташкилий ишларга меъеридан ортиқ жалб

этилди. Ўзига хос бўлмаган ишлар билан шуғулланиш Ўқитувчи лар обрўсининг пасайишига олиб келди.

Собиқ Иттифоқ таркибидаги бошқа республикалар сингари Ўзбекистонда ҳам 1936-йил 10 апрелдан СССР МИК ва ХКС томонидан шахсий Ўқитувчи унвони (ихтисослиги) жорий этилди. Ўшандан бошлаб пед. ўқув юртини битирган ва давлат имтиҳони топширган шахсга расмий тарзда Ўқитувчи ихтисослиги бериладиган бўлди.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, Ўқитувчи тайёрлашга алоҳида эътибор берилди бошланди. Бу "Таълим тўғрисида"ги қонун (1997-йил 29 августда қабул қилинган) ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида ўз аксини топди. Ўзбекистонда Ўқитувчи лар университетлар, пед. ўқув юртларида тайёрланади. Ўқитувчи ўз педагогик фаолияти жараёнида илмий билимларни эгаллаб, педагогик қобилиятини шакллантириб боради. Мамлакатда ўқитувчилар малакасини ошириш тизими жорий этилган, ҳар бир Ўқитувчи га ўқитувчилар малакасини ошириш интларида бепул педагогик ва методик ёрдам олиш имконияти берилган. Мамлакатда ҳар йили 1-октябрьда "Ўқитувчилар ва мураббийлар" куни умумхалқ байрами сифатида нишонланади. Республикада "Ўзбекистон Республикаси халқ ўқитувчиси", "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими", "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" сингари фахрий унвонлар мавжуд. Ўқитувчи ларга максимал даражада қисқа иш куни ва ҳақ тўланадиган энг узун меҳнат таътили белгиланган. Шунингдек, Ўқитувчи лар учун халқ таълими ва пед. газета ва жур.лари, жумладан, ўзбек тилида "Маърифат", рус тилида "Учителская газета" ("Ўқитувчилар газетаси") газ.лари, "Халқ таълими", "Бошланғич таълим", "Узлуксиз таълим", "Таълим тараққиёти", "Таълим ва тарбия", "Тил ва адабиёт таълими" жур.лари, педагогик ва методик адабиётлар нашр этилади.

2002/03 ўқув йили бошида Ўзбекистондаги кундузги умумий таълим мактабларида 461,1 минг ўқитувчи ишлади. Улардан 5 киши (М.Исматова, М. Мадалиева, М.Зокиров, В. Пак, А. Маҳмудова) Ўзбекистон Қаҳрамонидир (2005).

Шуни айтиш керакки, Ўқитувчи алоҳида ижтимоий ҳодиса бўлиб, жамият аъзоларининг шаклланишига таъсир кўрсатгани учун ҳам унинг шахслик сифатлари касбий фазилатларидан муҳимроқ ҳисобланади. Чунки у жамиятнинг бугуни ва эртанги куни қиёфасини шакллантиради. Шунинг учун ҳам Ўқитувчи нинг профессионал жиҳатдангина етук бўлиши кифоя қилмайди. Унинг маънавий олами ўқувчиларга сингдирилиши кўзда тутилган эзгу инсоний сифатларга тўйинган бўлиши керак Ўқитувчилар тайёрланадиган ўқув юртларида айна шу жиҳатга алоҳида эътибор қаратилади.

Ҳозирги педагогика фани Ўқитувчининг амалиётчилик, тадқиқотчилик, ташкилотчилик, воситачилик, ижрочилик сингари вазифалари борлигини қайд

этади. Ана шу вазифаларни тўла уддалайдиган Ўқитувчигина бугунги ёш авлоднинг баркамол шахслар сифатида шаклланишига таъсир кўрсата олади. Истиқлол даври Ўқитувчи ларида ана шундай хусусиятларни қарор топтириш мамлакат тараққиётини таъминлаш омилидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.
2. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
3. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.
4. Madina G., Adakhamjon A. Conservation of flora //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 11. – С. 195-198.
5. Madina, Gaybullaeva, and Akramov Adakhamjon. "Conservation of flora." Asian Journal of Multidimensional Research 10.11 (2021): 195-198.
6. Madina, G., & Adakhamjon, A. (2021). Conservation of flora. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 195-198.
7. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.
8. Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulkhakimov Shaxzodbek Abdurashid oqli, and Dadamirzayev Jasur Umidjon oqli. "Strengthening Military-Patriotic Education." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 1.12 (2021): 123-125.
9. Saydalievich, U. S., Abdurashid oqli, A. S., & Umidjon oqli, D. J. (2021). Strengthening Military-Patriotic Education. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 1(12), 123-125.
10. Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulkhakimov Shaxzodbek Abdurashid oqli, and Dadamirzayev Jasur Umidjon oqli. "Strengthening Military-Patriotic Education." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 1, no. 12 (2021): 123-125.
11. Saydalievich, U.S., Abdurashid oqli, A.S. and Umidjon oqli, D.J., 2021. Strengthening Military-Patriotic Education. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 1(12), pp.123-125.
12. Saydalievich US, Abdurashid oqli AS, Umidjon oqli DJ. Strengthening Military-Patriotic Education. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. 2021 Dec 17;1(12):123-5.

13. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
14. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.
15. Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashid oqli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy oqli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 924-929.
16. Saydalievich, U. S., Abdurashid oqli, A. S., & Qurbonboy oqli, X. J. (2021). UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 924-929.
17. Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashid oqli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy oqli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9, no. 12 (2021): 924-929.
18. Saydalievich, U.S., Abdurashid oqli, A.S. and Qurbonboy oqli, X.J., 2021. UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), pp.924-929.
19. Saydalievich US, Abdurashid oqli AS, Qurbonboy oqli XJ. UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2021 Dec 22;9(12):924-9.